

A UTILIZAÇÃO DA ALOE VERA NO TRATAMENTO E CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 17/04/2023

THE USE OF ALOE VERA IN THE TREATMENT AND HEALING OF WOUNDS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7838433

Sannya Paes Landim Brito Alves¹

Francisca Antonia da Silva²

Lohana Vidaurre Salvatierra³

Lênio Airam De Pinho⁴

Edmundo Machado Ferraz Neto⁵

Daniel Aparecido dos Santos⁶

Miguel Afonso da Silva Patriota⁷

Bruna Santos Togni⁸

Lícia Gabrielle Gomes de Oliveira⁹

Lívia Maria Figueiredo Teles de Araújo¹⁰

Rafaella Fernanda Roesler¹¹

Orientador: Rodrigo Daniel Zanoni¹²

RESUMO

INTRODUÇÃO: Feridas são interrupções da continuidade cutânea, ocasionadas por afecções clínicas ou traumatismo. O processo de cicatrização de feridas é um fenômeno complexo, dinâmico e comum em todas as feridas,

independentemente do tipo de etiologia. O uso de plantas medicinais é uma prática milenar articulada com a sabedoria popular que está inserida nos eixos de cultura e saúde de uma população. No que tange ao tratamento de ferimentos e lesões sua utilização não se difere. A *Aloe vera*, popularmente chamada de babosa, possui ações anticancerígenas, anti-inflamatórias, antimicrobianas, antioxidantes e antisséptica. **OBJETIVOS:** Este estudo teve como objetivo investigar e analisar as evidências científicas acerca da aplicabilidade e atuação da *Aloe vera* no processo de cicatrização.

METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa, descritiva, nas seguintes bases de dados: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online/PUBMED (MEDLINE)*; *Web Of Science*; *EMBASE*; Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra final foi composta por dez estudos. Extraíram-se, destes, quatro (40%) da base de dados EMBASE, três (30%) da MEDLINE/PubMed e três (30%) da *Web of Science*.

Os resultados dos estudos levantados demonstraram dados estatísticos significativos da *Aloe vera* no processo de cicatrização em diversos sujeitos e cenários. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os resultados obtidos nesta revisão apontam os benefícios da *Aloe vera* como intervenção terapêutica em feridas além de fomentar a continuação de pesquisas sobre esta planta medicinal, avaliando sua toxicidade e associação com outros compostos e substâncias.

PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais; Aloe vera; Cicatrização de Feridas

ABSTRACT

INTRODUCTION: Wounds are interruptions of the skin continuity, caused by clinical conditions or trauma. The wound healing process is a complex, dynamic and common phenomenon in all wounds, regardless of the type of etiology. The use of medicinal plants is an ancient practice articulated with popular wisdom that is inserted in the axes of culture and health of a population. With regard to the treatment of wounds and injuries, its use is not different. Aloe vera, popularly called aloe vera, has anticancer, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant and antiseptic actions. **OBJECTIVES:** This study aimed to investigate and analyze the

scientific evidence about the applicability and performance of Aloe vera in the healing process. **METHODOLOGY:** This is an integrative literature review, of a qualitative, descriptive nature, in the following databases: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online/PUBMED (MEDLINE); Web Of Science; BASE; Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS) via the Virtual Health Library (VHL). **RESULTS AND DISCUSSION:** The final sample consisted of ten studies. Of these, four (40%) were extracted from the EMBASE database, three (30%) from MEDLINE/PubMed and three (30%) from the Web of Science. The results of the surveyed studies showed significant statistical data of Aloe vera in the healing process in different subjects and scenarios. **FINAL CONSIDERATIONS:** The results obtained in this review point to the benefits of Aloe vera as a therapeutic intervention in wounds, in addition to encouraging further research on this medicinal plant, evaluating its toxicity and association with other compounds and substances.

KEYWORDS: Medicinal plants; Aloe vera; Wound Healing

1. INTRODUÇÃO

A pele possui como funções principais a regulação térmica, sensibilidade, controle de perda hídrica, além de revestir e delimitar o organismo (SOUZA *et al.*, 2022). É composta por três camadas: epiderme, derme e hipoderme. A camada mais externa é chamada de epiderme, tendo como principal atribuição a proteção contra agentes externos. A derme constitui a segunda camada, sendo abundantemente composta por fibras de colágeno e elastina. É capaz de sustentar a epiderme e participa dos processos patológicos e fisiológicos cutâneos. A hipoderme é a última camada da pele, também chamada de tela subcutânea. Esta possui atribuições endócrinas, agindo como uma reserva de energia, proteção contra choques e alterações térmicas e modelação do corpo (BERNARDO; SANTOS; SILVA, 2019).

A pele é considerada o maior órgão humano, representando cerca de 16% do peso corporal (BERNARDO; SANTOS; SILVA, 2019). O tecido cutâneo frequentemente é sujeito a traumas físicos, químicos, biológicos e mecânicos

que podem gerar lesões, rupturas e perda tecidual. Feridas são interrupções da continuidade cutânea, ocasionadas por afecções clínicas ou traumatismo. Suas extensões são variadas e podem ser consideradas agudas, com fácil cicatrização, ou crônicas, quando ultrapassam 6 semanas para cicatrizar (GARBUIO *et al.*, 2018; COSTA *et al.*, 2021).

A cicatrização de feridas da pele é um processo que envolve a regulação de mecanismos celulares, humorais e moleculares, que se inicia após a instalação da lesão e pode durar anos, a depender do grau do comprometimento tecidual. O processo de cicatrização envolve diversos fatores, incluindo pressão, trauma, infecção, necrose, idade e presença de doenças crônicas (GARBUIO *et al.*, 2018; COSTA *et al.*, 2021).

O uso de plantas medicinais é uma prática milenar articulada com a sabedoria popular que está inserida nos eixos de cultura e saúde de uma população. Ao longo dos séculos os produtos naturais de origem vegetal são utilizados para o tratamento de inúmeras doenças. No que tange ao tratamento de ferimentos e lesões sua utilização não se difere, sendo uma alternativa terapêutica devido suas ações cicatrizantes, anti-inflamatórias, antifúngicas, bactericidas, entre outras (PIRIZ *et al.*, 2014; SILVA *et al.*, 2022).

A *Aloe vera*, popularmente chamada de babosa, é uma planta originária do continente africano pertencente à família *Liliaceae* e suas propriedades bioativas são amplamente reconhecidas no mercado farmacêutico e estético. Relata-se que esta planta medicinal possui cerca de 75 ativos, englobando enzimas, minerais, saponinas, ácidos salicílicos, lignina e aminoácidos (BARBOSA-FILHO *et al.*, 2022). Múltiplos estudos farmacológicos descrevem as inúmeras propriedades curativas da babosa, como atividades anticancerígena, anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante e antisséptica (SOUSA; NEVES; ALVES, 2020; RIBEIRO *et al.*, 2022).

À vista disso, este estudo teve como objetivo investigar e analisar as evidências científicas acerca da aplicabilidade e atuação da *Aloe vera* no processo de cicatrização.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma Revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa, descritiva, seguindo os seguintes passos: 1- identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; 2- busca na literatura; 3- extração de dados; 4- análise crítica dos estudos incluídos; 5- interpretação dos dados; 6- apresentação da revisão integrativa (DANTAS *et al.*, 2021). As bases de dados utilizadas foram: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online/PUBMED (MEDLINE)*; *Web Of Science*; *EMBASE*; Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

A formulação da questão norteadora se deu por meio da estratégia PICO (P – *Population*; I – *Intervention*; C – *Comparison*; O – *Outcomes*), no qual (P): Feridas; (I) – *Aloe vera*; (C) – Tratamento de feridas sem o uso do *Aloe vera*; (O) – Melhor e cicatrização de feridas. Assim, sendo formulada a seguinte pergunta: quais são as evidências científicas acerca da atuação da *Aloe vera* no processo de cicatrização?

Visando integrar a estratégia para busca dos estudos, foram selecionados descritores controlados (indexados nas respectivas bases de dados), por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e *Medical Subject Headings (MeSH Terms)*, e termos alternativos, apresentados no Quadro 1. Os descritores foram combinados entre si com o conector booleano “OR” e cruzados com o conector booleano “AND” dentro da estratégia PICO.

Quadro 1. Expressão de busca nas bases de dados pesquisadas

BASE DE DADOS	EXPRESSÃO DA BUSCA
MEDLINE/PubMed	((("Wounds and Injuries" OR Wounds OR Wound OR Wounds, Injury[MeSH Terms]) AND (aloe vera[MeSH Terms])) AND (wound healing[MeSH Terms]))
WEB OF SCIENCE	((ALL=("Wounds and Injuries" OR Wound OR Wounds)) AND ALL=(Aloe OR "Aloe vera")) AND ALL=("Wound Healing" OR Healing, Wound)
EMBASE	'injury'/exp AND 'aloe vera'/exp AND 'wound healing'/exp
LILACS via BVS (DECS)	"Wounds and Injuries" OR "Ferimentos e Lesões" OR feridas OR Wounds [Palavras] and Aloe OR "aloe vera" [Palavras] and "Wound Healing" OR Cicatrização [Palavras]

Fonte: Dados coletados pelos autores, 2023.

O acesso às bases de dados foi possível através do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, através da importação dos artigos para o software Rayyan (<https://rayyan.qcri.org>), foi possível a retirada dos artigos duplicados e a seleção dos demais artigos. A seleção foi realizada independentemente por dois revisores, sendo inicialmente feita a leitura do título e resumo. Caso não se chegasse ao consenso, um terceiro autor definiria a elegibilidade do estudo. Em seguida, os artigos potencialmente elegíveis foram selecionados para leitura na íntegra.

Como critérios de inclusão foram adotados estudos primários que usem a *Aloe vera* como intervenção no processo cicatrização de feridas, sem recorte temporal definido, publicados em quaisquer idiomas. Foram excluídas revisões de literatura, resumos de congressos, resenhas, editoriais, cartas ao leitor, projetos pilotos, dissertações, teses, estudos incompletos e estudos que não responderam à pergunta de pesquisa.

3. RESULTADOS

O levantamento nas bases de dados resultou em 1086 estudos, sendo excluídas 56 duplicadas. A triagem baseada nos critérios de exclusão e através da leitura de títulos e resumos, excluiu 991 estudos. Após a avaliação crítica dos textos

completos de 39 registros, 10 registros atenderam a todos os critérios de inclusão e prosseguiram para a fase de extração de dados, e síntese qualitativa. A figura 1 apresenta um fluxograma do processo de busca de dados.

Figura 1. Fluxograma de estudos obtidos nas bases de dados.

Fonte: Autores, 2023.

A amostra final foi composta por dez estudos. Extraíram-se, destes, quatro (40%) da base de dados EMBASE, três (30%) da MEDLINE/PubMed e três (30%) da *Web of Science*. Publicaram-se, no que tange ao idioma, todos os estudos na língua inglesa (100%). As principais características dos estudos estão descritas no Quadro 2.

QUADRO 2. Principais características dos estudos selecionados

AUTORES/ ANO	TÍTULO DO ESTUDO	REVISTA	PRINCIPAIS RESULTADOS
SHAHZAD; AHMED, 2013	<i>Effectiveness of Aloe Vera Gel compared with 1% silver sulfadiazine cream as burn wound dressing in second degree burns</i>	<i>Journal of the Pakistan Medical Association</i>	O gel de <i>Aloe vera</i> promoveu a cicatrização de feridas em pacientes com queimaduras de segundo grau.
PRAKOSO; KURNIASIH, 2018	<i>The Effects of Aloe vera Cream on the Expression of CD4+ and CD8+ Lymphocytes in Skin Wound Healing</i>	<i>Journal of Tropical Medicine</i>	A aplicação tópica de creme de <i>Aloe vera</i> 1% e 2% reduziu a infiltração de leucócitos, angiogênese e expressão de linfócitos CD8 +.
HARRIS, D. <i>et al.</i> , 2018	<i>253 Physician- and Patient-reported Outcomes Following Use of a Compounded Scar/Burn Gel: Results from a Prospective Observational Survey Study</i>	<i>Journal of Burn Care & Research</i>	O tratamento com o gel de <i>Aloe vera</i> ajudou/melhorou o aspecto da cicatriz.
KOGA <i>et al.</i> , 2018	<i>Evaluation of wound healing effect of alginate films containing Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) gel</i>	<i>Journal of Biomaterials Applications</i>	A utilização de filmes de alginato de babosa modificou a fase inflamatória e diminuiu a quantidade de macrófagos.
BABAEI <i>et al.</i> , 2018	<i>Studying the Effect of Aloe Vera Ointment on Wound Healing of CABG Surgery in Diabetic Patients</i>	<i>Journal Of Research In Medical And Dental Science</i>	A pomada de <i>Aloe vera</i> a 2% pode acelerar a cicatrização da ferida da cirurgia de revascularização do miocárdio em pacientes diabéticos após pelo menos uma semana de uso
TEPLICKI <i>et al.</i> , 2018	<i>The Effects of Aloe vera on Wound Healing in Cell Proliferation, Migration, and Viability</i>	<i>Wounds</i>	Os resultados sugerem que <i>Aloe vera</i> acelera a cicatrização de feridas promovendo a proliferação e migração de fibroblastos e queratinócitos.

GIL-CIFUENTES; JIMÉNEZ; FONTANILLA, 2019	<i>Evaluation of collagen type I scaffolds including gelatin-collagen microparticles and Aloe vera in a model of full-thickness skin wound</i>	<i>Drug Delivery and Translational Research</i>	O estudo in vitro e in vivo demonstra que as dispersões de pó liofilizado de <i>A. vera</i> não têm potencial citotóxico nas condições utilizadas.
NAJAFIAN <i>et al.</i> , 2019	<i>Efficacy of Aloe vera/ Plantago Major Gel in Diabetic Foot Ulcer: A Randomized Double-Blind Clinical Trial</i>	<i>Current Drug Discovery Technologies</i>	Redução significativa da superfície da úlcera em comparação com o grupo controle. No entanto, não houve diferença em relação à profundidade da úlcera.
VALLE <i>et al.</i> , 2021	<i>Characterization and Topical Study of Aloe Vera Hydrogel on Wound-Healing Process</i>	<i>Polymers</i>	O hidrogel de <i>Aloe vera</i> influencia positivamente na inflamação, angiogênese e contração da ferida, reduzindo em 29% o tempo total de cicatrização, atingindo o fechamento total da ferida em 15 dias.
RAZIA <i>et al.</i> , 2022	<i>Synergistic effect of Aloe vera flower and Aloe gel on cutaneous wound healing targeting MFAP4 and its associated signaling pathway: In-vitro study</i>	<i>Journal of Ethnopharmacology</i>	Observou-se o aumento da taxa de migração, proliferação e angiogênese da cicatrização de feridas cutâneas, regulando positivamente a expressão de MFAP 4 e outros componentes da matriz

Fonte: Dados coletados pelos autores, 2023.

4. DISCUSSÃO

O processo de cicatrização de feridas é um fenômeno complexo, dinâmico e comum em todas as feridas, independentemente do tipo de etiologia, sendo dividido em três fases rigorosamente programadas – inflamatória, proliferação ou granulação e remodelamento ou maturação (LEAL; CARVALHO, 2014; SILVA *et al.*, 2020).

A fase inflamatória caracteriza-se pela migração de neutrófilos e macrófagos para a área lesionada, além de aumentar a permeabilidade vascular local. Na fase proliferativa ocorre a fibroplasia e o início da angiogênese. A última fase é marcada pelo depósito de colágeno e o aumento da contração das bordas da ferida, regulando a homeostasia do organismo (LEAL; CARVALHO, 2014; COLARES *et al.*, 2019).

Uma pesquisa utilizando um filme de alginato contendo gel de *Aloe vera* e solução aquosa de cloreto de cálcio observou o aumento da angiogênese durante a fase proliferativa, além do estímulo à liberação de colágeno na lesão. Ademais, houve um aumento na quantidade de macrófagos, células que influenciam na resolução da inflamação e na melhora dos tecidos danificados (KOGA *et al.*, 2018). O estudo de Razia e colaboradores (2022) reforça o poder cicatrizante da *Aloe vera*, em que seu uso aumentou as taxas de migração celular, proliferação e o crescimento de vasos sanguíneos em feridas cutâneas.

Em um estudo que foi conduzido para avaliar os efeitos de uma solução de *Aloe vera in vitro*, percebeu-se a proliferação e migração de fibroblastos nos tecidos (TEPLICKI *et al.*, 2018). Os dados obtidos por Valle *et al* (2021) anunciam evidências da melhoria da velocidade de contração de feridas após o uso de hidrogéis à base da babosa.

Em 2018, Prakoso e Kurniasih demonstraram o potencial efeito cicatrizante creme de *Aloe vera* a 1%, em que observou-se a taxa de proporção de linfócitos CD4+ /CD8+ no tecido da ferida. As células T CD4+ agem positivamente no processo de cicatrização e as células CD8+ possuem um papel inibitório na cicatrização da ferida (LEAL; CARVALHO, 2014). Em 2019, Gil-Cifuentes, Jiménez e Fontanilla descreveram que o pó liofilizado de *Aloe vera* não possui potencial citotóxico.

Shahzad e Ahmed (2013) evidenciaram que o uso de um gel à base de *Aloe vera* promoveu a cicatrização de feridas em pacientes com queimaduras de segundo grau. O gel aumentou o nível de colágeno da ferida, causando a aceleração da contração do tecido lesionado. Posteriormente, em 2018, a pesquisa de Harris *et*

a/ revelou que o tratamento com o gel de *Aloe vera* pode reduzir o tamanho da cicatriz em queimaduras, além de atuar como mediador da dor.

O estudo de Babaei *et al* (2018) mostrou que a utilização de uma pomada de *Aloe vera* com a concentração à 2% pode acelerar a cicatrização da ferida da cirurgia de revascularização do miocárdio em pacientes diabéticos. No ano seguinte, Najafian e colaboradores (2019) avaliaram a eficácia do gel de *Aloe vera* na cicatrização de úlceras de pé diabético. No final do estudo o tratamento reduziu significativamente a superfície da úlcera em comparação com o grupo controle.

Os trabalhos apresentados demonstraram que a *Aloe vera* auxilia no processo de cicatrização em feridas. Em relação à apresentação e concentração da *Aloe vera* nota-se que são variadas, o que sugere a continuação de pesquisas para estabelecer a formulação ideal para sua aplicação no tratamento de feridas

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, identificou-se que a *Aloe vera* apresenta propriedades cicatrizantes, além de regenerar tecidos e agir na diminuição da inflamação, mostrando resultados benéficos no tratamento de feridas.

Ademais, os dados dessa revisão oferecem um espaço propício para a continuação de pesquisas sobre esta planta medicinal, avaliando sua toxicidade e associação com outros compostos e substâncias.

REFERÊNCIAS

BABAEI, K. *et al*. Studying the Effect of Aloe Vera Ointment on Wound Healing of CABG Surgery in Diabetic Patients. **Journal Of Research In Medical And Dental Science**, v. 6, n. 1, 2018. DOI: 10.24896/jrmds.20186141. Acesso em: 29 mar. 2023.

BARBOSA-FILHO, J. S. *et al*. Propriedades farmacológicas da Aloe vera: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26062>. Acesso em: 27 mar. 2023.

BERNARDO, A. F. C.; SANTOS, K.; SILVA, D. P. PELE: ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E FISIOLÓGICAS DO NASCIMENTO À MATURIDADE. **Revista Saúde em Foco**, v. 11, 2019. Disponível em: <http://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/11/PELE-ALTERA%C3%87%C3%95ES-ANAT%C3%94MICAS-E-FISIOL%C3%93GICAS-DO-NASCIMENTO-%C3%80-MATURIDADE.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2023.

COLARES, C. M. P. *et al.* CICATRIZAÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS: A INTERFACE DO CONHECIMENTO À PRÁTICA DO ENFERMEIRO. **Enferm. Foco**, v. 10, n. 3, 2019. Disponível em: <http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/cicatrizaotratamentoferidas.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2023.

COSTA, C. V. *et al.* Conhecimento da enfermagem no tratamento de feridas. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, v. 15, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25248/REAEnf.e9221.2021>. Acesso em: 27 mar. 2023.

DANTAS, H. L. L. *et al.* COMO ELABORAR UMA REVISÃO INTEGRATIVA: SISTEMATIZAÇÃO DO MÉTODO CIENTÍFICO. **Rev Recien**, v. 12, n. 37, 2021. Disponível em: <https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/575/589>. Acesso em: 27 mar. 2023.

GARBUIO, D. C. *et al.* Instrumentos para avaliação da cicatrização de lesões de pele: revisão integrativa. **Rev. Eletr. Enf. [Internet]**, v. 20, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5216/ree.v20.49425>. Acesso em: 27 mar. 2023.

GIL-CIFUENTES, L.; JIMÉNEZ, R. A.; FONTANILLA, M. R. Evaluation of collagen type I scaffolds including gelatin-collagen microparticles and Aloe vera in a model of full-thickness skin wound. **Drug Delivery and Translational Research**, v. 9, 2019. Disponível em: <https://doi-org.ez17.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s13346-018-00595-x>. Acesso em: 29 mar. 2023.

HARRIS, D. *et al.* 253 Physician- and Patient-reported Outcomes Following Use of a Compounded Scar/Burn Gel: Results from a Prospective Observational Survey

Study. **Journal of Burn Care & Research**, v. 39, 2018. Disponível em: <https://doi-org.ez17.periodicos.capes.gov.br/10.1093/jbcr/iry006.175>. Acesso em: 29 mar. 2023.

KOGA, A. Y. *et al.* Evaluation of wound healing effect of alginate films containing Aloe vera (*Aloe barbadensis* Miller) gel. **Journal of Biomaterials Applications**, v. 32, n. 9, 2018. Disponível em: <https://doi-org.ez17.periodicos.capes.gov.br/10.1177/0885328218754>. Acesso em: 29 mar. 2023.

LEAL, E. C.; CARVALHO, E. Cicatrização de Feridas: O Fisiológico e o Patológico. **Revista Portuguesa de Diabetes**, v. 9, n. 3, 2014. Disponível em: <http://www.revportdiabetes.com/wp-content/uploads/2017/10/RPD-Vol-9-n%C2%BA-3-Setembro-2014-Artigo-de-Revis%C3%A3o-p%C3%A1gs-133-143.pdf#:~:text=cicatriz%C3%A7%C3%A3o%20de%20feridas%20%C3%A9%20um%20processo%20biol%C3%B3gico%20complexo,terapias%20que%20melhoram%20a%20cicatriz%C3%A7%C3%A3o%20de%20feridas%20cr%C3%B3nicas>. Acesso em: 28 mar. 2023.

NAJAFIAN, Y. *et al.* Efficacy of Aloe vera/ Plantago Major Gel in Diabetic Foot Ulcer: A Randomized Double-Blind Clinical Trial. **Current Drug Discovery Technologies**, v. 16, n. 2, 2019. DOI: 10.2174/1570163815666180115093007. Acesso em: 29 mar. 2023.

PIRIZ, M. A. *et al.* Plantas medicinais no processo de cicatrização de feridas: uma revisão de literatura. **Rev bras plantas med [Internet]**, v. 16, n. 3, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-084X/12_178. Acesso em: 27 mar. 2023.

PRAKOSO, Y. A.; KURNIASIH, . The Effects of Aloe vera Cream on the Expression of CD4+ and CD8+ Lymphocytes in Skin Wound Healing. **Journal of Tropical Medicine**, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1155/2018/6218303>. Acesso em: 29 mar. 2023.

RAZIA, S. *et al.* Synergistic effect of Aloe vera flower and Aloe gel on cutaneous wound healing targeting MFAP4 and its associated signaling pathway: In-vitro study. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 290, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2022.115096>. Acesso em: 29 mar. 2023.

RIBEIRO, A. A. V. *et al.* Uso terapêutico da aloe vera no processo de cicatrização: revisão sistemática. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 3, 2022. DOI:10.34119/bjhrv5n3-191. Acesso em: 27 mar. 2023.

SHAHZAD, M. N; AHMED , N. Effectiveness of Aloe Vera Gel compared with 1% silver sulphadiazine cream as burn wound dressing in second degree burns. **J Pak Med Assoc**, v. 63, n. 2, 2013. Disponível em: <https://jpma.org.pk/PdfDownload/4001>. Acesso em: 29 mar. 2023.

SILVA, M. C. J. *et al.* IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDA POR ERISPELA BOLHOSA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. **Rev. Rede cuid. saúde**, v. 14, n. 2, 2020. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1141347/artigo-5-final.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2023.

SILVA, J. F. T. *et al.* A utilização de plantas medicinais como alternativa para cicatrização de feridas: uma análise bibliográfica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 10, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i10.33037>. Acesso em: 27 mar. 2023.

SOUSA, E. A. O.; NEVES, E. A.; ALVES, C. R. Potencial Terapêutico de Aloe Vera (Aloe Barbadensis): Uma Breve Revisão. **Rev. Virtual Quim**, v. 12, n. 2, 2020. DOI: 10.21577/1984-6835.20200030. Acesso em: 27 mar. 2023.

SOUZA, M. S. *et al.* Uso da própolis no tratamento de lesões cutâneas: revisão integrativa. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 13, n. 1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/27908>. Acesso em: 27 mar. 2023.

TEPLICKI, E. *et al.* The Effects of Aloe vera on Wound Healing in Cell Proliferation, Migration, and Viability. **Wounds**, v. 30, n. 9, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.ez17.periodicos.capes.gov.br/30256753/>. Acesso em: 29 mar. 2023.

VALLE, K. Z. M *et al.* Characterization and Topical Study of Aloe Vera Hydrogel on Wound-Healing Process. **Polymers**, v. 13, n. 22, 2021. DOI: 10.3390/polym13223958.

¹Acadêmica de enfermagem pela Universidade Federal do Piauí

Email: sannypaesl@gmail.com

²Acadêmica de medicina pelo Centro Universitário UniFacid

Email: fran.asilva14@gmail.com

³Cirurgiã Geral pelo Hospital do Servidor Público municipal de São Paulo

Email: loohana36@gmail.com

⁴Médico com especialização em Endocrinologia pela Faculdade IPEMED de
ciências médicas

Email: lenioendocrinologia@gmail.com

⁵Acadêmico de medicina pelo UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa

Email: edmundoferrazneto@gmail.com

⁶Médico da Família e Comunidade pelo Hospital de Amor Barretos – SP

Email: danieldossantosmed@gmail.com

⁷Graduado em Farmácia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau

Email: miguelafonsopatriota@gmail.com

⁸Médica pela Faculdade Faceres

Email: bruna_togni1@hotmail.com

⁹Acadêmica de Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN)

Email: liciagabrielle0816@gmail.com

¹⁰Acadêmica de Medicina pelo UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa

Email: liviafigueiredo13@gmail.com

¹¹Acadêmica de Medicina pela Universidad Privada del Este, Filial Ciudad del Este

Email: rafaellaroessler.medicina@gmail.com

¹²Médico Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade São Leopoldo Mandic
Campinas

Email: drzanoni@gmail.com

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil